

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846909>
УДК 528.4

АНАЛИЗ ИСКАЖЕНИЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ ПУНКТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ В ОКРЕСТНОСТИ КАРЬЕРА "МУРУНТАУ"

Э.Р. Мирмахмудов,

к.ф.- м.н., доц., кафедра «Геодезия и геоинформатика»,
Национальный университет Узбекистана,
г. Ташкент

В.Р. Ниязов,

докторант,
Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт,
г. Самарканд

Аннотация: В данной работе приведены результаты вычислений и искажений прямоугольных координат пунктов геодезической сети в окрестности карьера "Мурунтау". Описываются достоинства и недостатки геодезических координат при инженерно-изыскательских работах. Особое внимание уделяется картографической проекции топографической карты вблизи горно-добывающего объекта. Вычислены величины искажений прямоугольных координат пунктов по мере удаления от осевого меридиана. Графически представлено отклонение длины дуги параллели от координатной сетки для 6 градусной зоны. Предлагается использовать местную систему координат с параметрами перехода в глобальную геодезическую систему координат.

Ключевые слова: искажение, карьер, картографическая проекция, система координат, длина дуги, осевой меридиан

ANALYSIS OF DISTORTIONS OF RECTANGULAR COORDINATES OF GEODESIC NETWORK POINTS IN THE ENVIRONMENT OF THE "MURUNTAU" PIT

E.R. Mirmakhmudov,

Ph.D., associate professor, Department of Geodesy and Geoinformatics,
National University of Uzbekistan,
Tashkent city

V.R. Niyazov,

doctoral student,

Samarkand State Architectural and Construction Institute,
Samarkand city

Annotation: This paper presents the results of calculations and distortions of rectangular coordinates of points of the geodetic network in the vicinity of the "Muruntau" quarry. The advantages and disadvantages of geodetic coordinates in engineering and survey work are described. Particular attention is paid to the cartographic projection of the topographic map in the vicinity of the mining facility. The values of distortion of rectangular coordinates of points with distance from the axial meridian are calculated. The deviation of the parallel arc length from the grid for the 6 degree zone is graphically presented. It is proposed to use the local coordinate system with the parameters of the transition to the global geodetic coordinate system.

Keywords: distortion, quarry, cartographic projection, coordinate system, arc length, axial meridian

В период строительства горно-добывающего объекта наиболее важным и ответственным этапом работы является создание планово-высотной основы, которые представляют в виде прямоугольных или геодезических координат. Но, точность полученных координат не полностью отвечает народно-хозяйственным требованиям из-за того, что математическая основа топографических карт имеет искажение в прямоугольных координатах (x, y) [1].

$$\left. \begin{aligned} x &= f(B, L) \\ y &= f(B, L) \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Прямоугольные координаты геодезических пунктов вокруг карьера могут быть вычислены относительно системы геодезических координат (B, L) , которые имеют ряд достоинств и недостатков. При решении инженерно-изыскательских работ и практических задач геодезии пользоваться геодезическими координатами неудобно, т.к. они опираются на систему референц-эллипсоида и отсчитываются относительно экватора и гринвичского меридиана. Взаимное положение пунктов в этой системе определяется в угловых единицах, значение которых в линейной мере различно в зависимости от широты. Поэтому в геодезии поверхность эллипсоида заменяют плоскостью и вместо геодезических координат используют плоские координаты, что существенно облегчает процесс вычислений измеренных величин. Однако возникает ряд требований, которые должны быть соблюдены при топографо-геодезических работах в окрестности карьеров. Прежде всего, выбранная проекция прямоугольных координат должна быть в

единой системе координат указанного района, создавая тем самым условия для обработки линейных и угловых измерений в однородной системе. Это означает, что чем больше размер района, тем больше величины искажений в прямоугольных координатах относительно осевого меридиана. Сущность картографической проекции заключается в том, что система опорных пунктов переносится с поверхности эллипсоида на плоскость по определенному закону, а проекция должны быть конформной при переходе в другой масштаб. Следует отметить, что угловые величины в этих проекциях изображаются без искажений, а дисторсия линейных значений не зависит от азимута.

В бывшем Советском Союзе (ныне РФ и страны СНГ, включая Республику Узбекистан) применялся и сейчас используется поперечно-цилиндрическая (конформная) проекция Гаусса-Крюгера (Г-К), разработанная в 1830г. для обработки Ганноверской геодезической сети, а алгоритм вычисления развил Крюгер в 1912г. Такая проекция является симметричной относительно осевого меридиана, т.е. две точки на эллипсоиде с одинаковой широтой и долготой, после их изображения на плоскости будут иметь одинаковую абсциссу и ординату.

Уравнения всех симметричных проекций при малой величине разности долгот можно представить в виде степенных рядов [2]

$$\left. \begin{aligned} x &= a_0 + a_2 l^2 + a_4 l^4 + \dots \\ y &= b_0 + b_3 l^3 + b_5 l^5 + \dots \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

Характерным признаком этих уравнений является то, что уравнение абсциссы состоит из членов в четной степени разности долгот, а уравнение ординаты – из членов только нечетной степени этой разности.

Уравнения (2) охватывают целый ряд проекций похожих друг на друга по виду изображения меридианов и параллелей, а также проекцию Гаусса, различаются лишь значениями коэффициентов a_i , b_i . Система прямоугольных координат основана на поперечно-цилиндрической (конформной) проекции Г-К, которая не имеет геометрической интерпретации и получена аналитически путем разложения комплексной функции от изометрических координат в степенной ряд. Она определяется тремя условиями: равноугольная, сохраняет длины на осевом меридиане, симметрична относительно осевого меридиана и экватора. Территорию Узбекистана пересекает 3 осевые меридианы 6 градусной зоны с колоннами 40, 41, 42.

Рисунок 1 – Осевые меридианы Узбекистана

Исследования показали, что если взять 3° зону, то на краях ошибка координаты “у” составляет 1/3200, а при 6° – наибольшее искажение равно 1/750. Наибольшие погрешности возникают на стыке двух соседних зон, где предусмотрены перекрытия [3].

Для определения коэффициентов в уравнениях проекции Г-К используется условие, где масштаб изображения осевого меридиана для всех его точек принимается равным единице, т.е. осевой меридиан изображается без искажений ($l=0$).

$$x = a_0 = X, y = 0. (3)$$

Выражение для первого коэффициента будет

$$a_0 = X = \int_0^B M dB. (4)$$

Для вычисления остальных коэффициентов используется то обстоятельство, что проекция Гаусса относится к симметричным конформным проекциям и чтобы получить значение каждого следующего коэффициента необходимо найти производную предыдущего коэффициента по широте [4]. Ряды (2) с коэффициентами обеспечивают точность 0,001 м в координатах x и y , если разность долгот l не превышает 4°, что обычно достаточно в большинстве случаев практики.

Если численные значения коэффициентов вычислить по элементам эллипсоида Красовского, то можно получить более удобные выражения для составления алгоритмических программ.

$$x = 6367558.4969 \frac{B''}{\rho} - \left\{ a_0 - [0.5 + (a_4 + a_6 l^2) l^2] l^2 N \sin B \cos B \right. \\ \left. y = [1 + (a_3 + a_5 l^2) l^2] l^2 N \cos B \right\}, \quad (5)$$

где l – разность долгот данной точки и осевого меридиана зоны в радианной мере;

N – радиус кривизны первого вертикала.

Длина дуги меридиана S_m и параллели S_n представляют выражения

$$S_m = \int_{B_1}^{B_2} M dB, \quad (6)$$

$$S_n = \frac{l''}{\rho} N \cos B, \quad (7)$$

где M – радиус кривизны по меридиану.

Естественно, значения длин дуг и меридианов будут отличаться от длин на плоскости по мере удаления от осевого меридиана, величина которых зависит от точности геодезической сети или полигонометрического хода. Путем решения редуционной задачи, находят поправки искажений прямоугольных координат и разность длин сторон между дугой параллели и прямой на плоскости картографической проекции (рис. 2).

Рисунок 2 – Схема отклонений дуги и прямой на плоскости

Редуцию длины можно выразить следующей формулой

$$S = s \left(1 + \frac{y_m^2}{2R_m^2} + \frac{\Delta y^2}{24R_m^4} \right), \quad (8)$$

где S – длина дуги на плоскости;

s – длина дуги на эллипсоиде;

y – средняя ордината;

R – средний радиус кривизны для средней широты.

$$\Delta y = y_2 - y_1. \quad (9)$$

Для триангуляции 2 класса и сплошных сетей подробно приведены формулы и алгоритмы вычислений в [1]. Для введения поправок в стороны полигонометрических ходов пользуются следующей формулой

$$\Delta S = S \frac{y_m^2}{2R_m^2}, \quad (10)$$

где ΔS – поправка;

S – длина хода. Величины можно вычислить аналитически, но, обычно, даются в таблицах по аргументу y_m .

Координаты пунктов геодезической сети в окрестности карьера “Мурунтау” получены методами триангуляции и полигонометрии в системе координат СК42 (рис. 3) и СК63. В последние годы стали использовать современные спутниковые навигационные системы для вычисления пространственных и плоских прямоугольных координат [5]. Как уже выше было изложено, для прямоугольных координат следует учесть редуционные поправки, которые зависят от класса геодезической сети. Для карьера “Мурунтау” геодезическая сеть состоит из пунктов 2 и 3 класса триангуляции государственной геодезической сети, а также полигонометрии 2 разряда.

Рисунок 3 – Пункты триангуляции ГГС вокруг карьера (Фрагмент топографической карты К-41- 82)

Таблица 1 – Координаты пунктов в окрестности карьера “Мурунтау”

т/р	Пункты	Координаты в СК42		БСВ -77
		X	Y	
1	Канавный	4597877.920	628483.260	597.5
2	ХХХIII	4597683.930	625955.510	596.3
3	Бесапан сев	4602334.350	623346.550	792.1
4	Мурун зап.	4600985.270	629891.750	816.1
5	Мурун	4601440.240	634923.910	791.2
6	Солнечный	4598492.020	635591.910	586.7
7	Бесапан юж	4590200.760	624312.770	457.7
8	Мутенбай зап	4592840.970	630510.140	477.2
9	Базисный юж	4591823.740	634086.920	1000
10	Базисный сев	4594243.230	633053.650	1000
11	Аэро	4595324.000	635883.890	467.0
12	Мутенбай вос	4593434.190	637853.720	1000
13	Сардара	4589223.170	637562.460	388.6

Уточнение и обновление геодезической сети не производилось из-за организационных мероприятий. В случае отсутствия или же повреждения триангуляционных сигналов, устанавливались новые пункты, координаты которых определялись с помощью ГНСС [6-7]. Поскольку участок карьера находится в 1.5 градусов от осевого меридиана по долготе, то соответственно имеются определенные искажения по координате (табл. 2). Расчеты показывают, что искажения достигают 2.19 метров в центре карьера, что говорит о необходимости учета редуционных поправок при вычислении прямоугольных координат (рис. 4). Тем более эти данные нужны также при геолого-изыскательских исследованиях верхней структуры поверхности карьера.

Таблица 2 – Значения отклонений дуги параллели от оси “Y”

	Название пункта	L	Y-S _n
1	Бесапан (сев.)	64 28 41.56	1.673
2	Канавный	64 32 19.97	1.911
3	Мурун (зап)	64 33 22.79	1.960
4	Базисный(юж)	64 36 16.58	2.202
5	Мурун	64 37 00.14	2.195
6	Солнечный	64 37 26.78	2.243
7	Сардара	64 38 44.12	2.391

	Название пункта	L	Y-S _n
8	Мютенбай (вос.)	64 39 00.13	2.384

Использование же 3 градусной зоны или новой системы координат приведет к минимизации искажений между дугой меридиана и длины линии.

Рисунок 4 – Изменение значений искажений координаты “y”

Таким образом, можно сделать вывод о том, что решение редуционной задачи приводит к уточнению координат и длин линии при проведении высокоточных геодезических измерений в окрестности карьеров и особо важных объектов на территории Республики Узбекистан [8-9]. Используя геоинформационные технологии можно построить цифровую модель поверхности карьера, где должна быть точно определена математическая основа топографических карт. Наиболее целесообразным считается разработка локальной системы координат с параметрами перехода к глобальной системе геодезических координат.

Список литературы

- [1] Закатов П.С. Курс Высшей геодезии. / П.С. Закатов. – М.:Недра, 1976. 512 с.
- [2] Морозов В.П. Курс сфероидической геодезии. / В.П. Морозов. – М.:Недра, 1979. 297 с.
- [3] Берлянд А.М. Справочник по картографии. / А.М. Берлянд. – М.:Недра, 1988. 428 с.
- [4] Мирмахмудов Э.Р. Анализ преобразований прямоугольных координат топографических карт Узбекистана. / Э.Р. Мирмахмудов, А.С. Рузиев, Д. Назирова. // Электронный журнал. Вопросы науки и образования. – Москва, 2020. № 18 (102). 33-40 с.

[5] Mirmakhmudov E. Modification of the reference frame of Uzbekistan topographic maps based on the GNSS. / E. Mirmakhmudov. – Coordinates, 2017. XIII, № 04. 7-12 p.

[6] Мирмахмудов Э.Р. Проектирование геодезической сети сгущения в окрестности промышленных объектов. / Э.Р. Мирмахмудов, В.Р. Ниязов, М.М. Аралов. // Вестник науки. Научный журнал. – 2021. № 5-1(7). 212-220 с.

[7] Мирмахмудов Э.Р. Оптимальный метод проектирования геодезической сети сгущения вблизи карьера. / Э.Р. Мирмахмудов, Н.В. Ковалев, В.Р. Ниязов, М.Х. Рахимова. // Научный журнал: 7Universum. – Москва, 2021. № 6.

[8] Мирмахмудов Э.Р. Некоторые требования по проектированию опорной геодезической сети сгущения вблизи карьера. / Э.Р. Мирмахмудов, Н.В. Ковалев, В.Р. Ниязов, М.Х. Рахимова. // Вестник науки. Научный журнал. – 2021. № 6-1(8). 259-269 с.

[9] Ковалев Н.В. Анализ точности геодезических работ на дамбе объединённого хвостохранилища АГМК. / Н.В. Ковалев, Э.Р. Мирмахмудов, М.Х. Рахимова. // Научно-практический журнал. «Технические науки». – Нур-Султан, Казахстан. № 3(14). 2021 серия. 34-37 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Zakatov P.S. Higher Geodesy Course. / P.S. Sunsets. – M.: Nedra, 1976. 512 p.

[2] Morozov V.P. Spheroidal geodesy course. / V.P. Morozov. – M.: Nedra, 1979. 297 p.

[3] Berlyand A.M. Handbook of cartography. / A.M. Berlyand. – M.: Nedra, 1988. 428 p.

[4] Mirmakhmudov E.R. Analysis of transformations of rectangular coordinates of topographic maps of Uzbekistan. / E.R. Mirmakhmudov, A.S. Ruziev, D. Nazirova. // Electronic journal. Questions of science and education. – Moscow, 2020. No. 18 (102). 33-40 p.

[5] Mirmakhmudov E. Modification of the reference frame of Uzbekistan topographic maps based on the GNSS. / E. Mirmakhmudov. – Coordinates, 2017. XIII, No. 04. 7-12 p.

[6] Mirmakhmudov E.R. Designing a geodetic network of thickening in the vicinity of industrial facilities. / E.R. Mirmakhmudov, V.R. Niyazov, M.M. Aralov. // Science Bulletin. Science Magazine. – 2021. No. 5-1 (7). 212-220 p.

[7] Mirmahmudov E.R. The optimal method for designing a geodetic network of thickening near a quarry. / E.R. Mirmakhmudov, N.V. Kovalev, V.R. Niyazov, M.Kh. Rakhimov. // Scientific journal: 7Universum. – Moscow, 2021. No. 6.

[8] Mirmakhmudov E.R. Some requirements for the design of the geodetic control network of the thickening near the open pit. / E.R. Mirmakhmudov, N.V. Kovalev, V.R. Niyazov, M.Kh. Rakhimov. // Science Bulletin. Science Magazine. – 2021. No. 6-1 (8). 259-269 p.

[9] Kovalev N.The. Analysis of the accuracy of geodetic works on the dam of the combined tailing dump of the AGMK. / N.V. Kovalev, E.R. Mirmakhmudov, M.Kh. Rakhimov. // Scientific and practical journal. "Technical science". – Nur-Sultan, Kazakhstan. No. 3 (14). 2021 series. 34-37 p.

© Э.Р. Мирмахмудов, В.Р. Ниязов, 2021

Поступила в редакцию 14.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Мирмахмудов Э.Р., Ниязов В.Р. Анализ искажений прямоугольных координат пунктов геодезической сети в окрестности карьера "Мурунтау" // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 161-170. URL: <https://ip-journal.ru/>